

збереженні й активізації православної ідентичності українців, яка, в свою чергу, мала велике значення у формуванні модерної української нації.

Література

1. Козлов В.И. Динамика численности народов (Методология исследования и основные факторы). – М., 1969.
2. Майборода О.М. Ідентичність // Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1996.
3. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI – XVII ст. // Сучасність. – 1993. - № 3.
4. Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина. – 2001. - № 5.
5. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні у 3 кн. – Кн. 2: Середина XV – кінець XVI століття. – К., 1994.
6. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К., 2002.
7. Грушевський М.С. Як жив український народ. – К., 1992.
8. Сас П.М. Проблема людини в творчості українського письменника Ст. Оріховського // Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. праць / За ред. В.А.Смоля. – К., 1991.
9. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (X – початок XVII ст.): Зб. док. і мат. / Упоряд. Є.А.Гринів та ін. – К., 1988.
10. Щербак В.О. Козацтво та православ'я // Київська старовина. – 1993. - № 5.
11. Грушевський М.С. Історія України-Руси в 11 т., 12 кн. – К. 1991-1998. – Т. 5: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV – XVII віків. – К., 1998.
12. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2 т. – Т. 1. – К., 1991.
13. Крип'якевич І.П. Унійні видання і «руські» переклади Антонія Поссевіна в 1580 р. // Записки чина св. Василя Великого. – Жовква, 1929. – Т. 3.
14. Дополнения к актам историческим, относящимся к России. Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографической комиссией. – СПб., 1848.
15. Пелешко Ю. Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка-2000. - № 21-22.

О.І. Храшевський

Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Освіта на правобережній Україні в середині XVIII століття

Бідність даних про стан освіти на правобережній Україні в середині XVIII ст. дає нам сміливість опиратись на матеріали Я.Шульгина.

Часи широкого розповсюдження просвіти в Речі Посполитій співпадають з пануванням в ній повної віротерпимості не тільки по відношенню до греко-східного православ'я, але й до гнаних тоді західно-європейських сект, до

соціанства включно, надовго перервались з установленням в державі суворого католицького режиму, який включав будь-яку думку про впровадження в життя інших поглядів і вчень, крім католицьких [1, 98].

Тільки православні школи, організовані за західно-європейським католицьким шкільним типом, могли довше протриматись на світі, в умовах пануючого життя Речі Посполитої XVII ст. При значній кількості православного населення в державі навіть сам Сигизмунд III не міг стерти їх з лиця землі. Піднявши разом з єзуїтами жорстоку боротьбу католицизму проти православ'я, намагаючись всіма засобами підтримати надуману унію 1596 року, король-католик однак не вбачав вигідним переслідувати діяльність церковних православних братств, і останні мали у Вільно, Львові, Мінську, Луцьку, а з 1615 року і в Києві свої братські школи, які служили довго серйозною протигагою єзуїтській педагогічній діяльності, проникнутої католицькою винятковістю. Діяльність таких українських діячів, якими були гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, митрополит Іов Борецький і, особливо, митрополит Петро Могила, надали саму широку протидію католицькому наступу на православ'я і українську людиність. При них кількість братських шкіл збільшувалась, а київська братська школа стараннями Петра Могили перетворилась в колегію з програмою не менш широкою, ніж програми тодішніх вищих єзуїтських колегій [3, 104].

Але посилене посягання поляків і проти православ'я, і проти українського народу у зв'язку з грубим соціальним гнітом шляхти на українське суспільство – все це неминуче повинно було привести до озброєного протесту гнаних проти своїх гонителів; наступив вік козацьких повстань. Не час був тепер для серйозного шкільного навчання гнаним православним. Католицький польський фанатизм і зовсім знищив в цей час братські школи православних, і тільки Київська колегія продовжувала світити серед приєрмків, тому що з 1667 р. Київ з ближніми околицями відійшов від Речі Посполитої до Московської держави. Київська колегія з латинською мовою і західно-європейською латинською наукою була не зовсім прийнятна для нових московських вершителей доль, але реалії життя вказували на необхідність погодження з бажаннями місцевих південно-руських діячів не тільки відновити зниклі на той час вищі і навіть середні класи колегії, але і зовсім потурати цьому благому закладу [3, 154]. Таким чином, та ж необхідність викликала в той час виникнення на Лівобережній Україні цілого ряду шкіл при церквах і єдиної в той час, приєднаної до Московської держави, Переяславської семінарії, що не мала, до речі, тоді філософського і богословського класів [2, 153]. В існуючих названих закладах навіть у важкі часи Руїни могли з'явитись в Києві такі літературні діячі, як Іоаннікій Голятовський, Антоній Радивилівський, Лазар Баранович, а пізніше Дмитрій Туптало. Правда, всім їм нелегко жилося і писалося при новому строгому, хоча і православному режимі, але все ж вони високо тримали знамення своєї віри і народності, причому останню не змішували ні з польською, ні з братньою великоруською.

Інакшою стояла справа православ'я, православної науки в розгромленій, вимотаній в той час Правобережній Україні. На зміну зниклих в часи козацьких війн шкіл, утворених православними братствами, нові православні школи не

могли з'явитись в епоху панування релігійної політики Речі Посполитої. Не всі православні священики в той час могли створювати тимчасові “школки” і то таємно. Навчали в таких “школках” часто “дядьки”, і називалося це у них “приймати до себе школярів на вислухи”. Але звичайно “вислухами” у діячів не всі задовольнялись. Люди середнього достатку, міщани, дрібна шляхта, а також і люди “верхньої верстви” поневолі тому віддавали синів своїх в колегії, розуміється, схоластичного типу, які мали і в Умані, і в Любарі, і в Шаргороді, і в Львові, і в Барі, заведених уніатським чернецьким орденом – базиліанами [4, 263-267].

Багато хто з православних, які прагнули до середньої і вищої освіти, могли потрапити в католицькі колегії єзуїтів, що широко розвинули свою педагогічну діяльність, або в учбові заклади ордену піарів, які ставили своєю ціллю турботу про елементарну освіту, а потім стали явно конкурувати на педагогічній ниві з єзуїтами [1, 104].

Але як би не було зручно православним людям Правобережжя навчати своїх дітей в католицьких і уніатських місцевих колегіях, все ж таки найбільш запощадливі з них віддавали перевагу Київській колегії, а ще частіше - Переяславській семінарії. Випадки такі були часті, хоча, наприклад, в 60-х рр. XVIII століття, коли православна пропаганда на Правобережній Україні, дякуючи тодішньому переяславському єпископу Гервасію Лінцевському та ігумену Мотронинського монастиря Мельхиседеку Значко-Яворському, прийняла широкі розміри, стосунки з Переяславом, і навіть з Києвом, були важко доступні для православних. Тільки велика відданість вірі давала сміливцям насагу долати ці труднощі [1, 105].

Отже, освітньо-історичні процеси в середині XVIII ст. на Правобережній Україні показують, що місцеве населення своє віросповідання не втратило, незважаючи на тиск і гніт пануючих держав. І ці уроки історії відстоювання народом і Церквою православної віри і освіти за будь-яку ціну є повчальними в сучасний період вільного віросповідання демократичного суспільства, що створює передумови для витіснення істинної традиційної православної віри нашого народу.

Література.

1. Киевская Старина.- 1891.- Т. XXXIV.- С.97-118.
2. Киевская Старина.- 1889.- №2.
3. Линчевский. Педагогия древних братських школ и преимущественно древне-киевской академии // Труды КДА.- 1870.- Т.III.
4. Lukaszewicz I. Historia szkół w koronie i w wielkiem ksiestwie litewskiem od hajdawniejszych czacow az doroku.- 1791. T.IV.

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоіерей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоіерей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**